

Список использованных источников

1. Петрушевская В.В. Структурно-аналитический обзор риска по функциональным идеям и положениям развития / В.В. Петрушевская, А.В. Саенко // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2021. – № 3 (56). – С. 29-38.
2. Артамонов Н.А. Финансовые риски в деятельности предприятий / Н.А. Артамонов, Д.Г. Кургинян // Московский экономический журнал. – 2019. – № 6. – С. 11-22.
3. Афендикова Е.Ю. Хеджирование рисков с использованием производных финансовых инструментов / Е.Ю. Афендикова, В.И. Маляр // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2021. – № 4. – С. 5-14.
4. Зиновьева Е.С. Стратегическое управление финансовыми рисками и методы их оценки / Е.С. Зиновьева, Е.А. Теселкина, Е.А. Бухарова, Н.Л. Синева, Д.Ю. Вагина // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2019. – № 2 (36). – С. 226-233.
5. Полтева Т.В. Механизмы нейтрализации финансовых рисков / Т.В. Полтева // Вестник НГИЭИ. – 2016. – № 12. – С. 106-113.
6. Филиппова Ю.А. Применение аналитико-инструментального подхода в системе риск-менеджмента предприятий / Ю.А. Филиппова, В.Л. Сорокотягина // Менеджер. – 2021. – № 4 (98). – С. 126-133.

УДК 338.012, 338.45

DOI

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ОТРАСЛЕЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

**РОМАНЮК В.В.,
старший преподаватель,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье приведены результаты исследования потенциала импортозамещения отраслей перерабатывающей промышленности на примере Донецкой Народной Республики. Разработан алгоритм оценки потенциала импортозамещения. Разработаны направления диагностики инструментов политики импортозамещения, проведена оценка

инструментов. Построена дендрограмма кластерной группировки отраслей перерабатывающей промышленности, обобщены кластеры для перерабатывающей промышленности. Предложена матрица «импортозамещение – экспортоориентированность» как инструмент принятия решений.

Ключевые слова: перерабатывающая промышленность, потенциал импортозамещения, дендрограмма кластерной группировки, матрица «импортозамещение -экспортоориентированность».

ANALYSIS OF INDICATORS FOR ASSESSING THE POTENTIAL OF IMPORT SUBSTITUTION OF PROCESSING INDUSTRY

**ROMANYUK V.V.,
senior lecturer,
SEE HPE « Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article presents the results of a study of the potential of import substitution of processing industries on the example of the Donetsk People's Republic. An algorithm for assessing the potential of import substitution has been developed. Directions for diagnostics of import substitution policy instruments have been developed, and the instruments have been evaluated. A dendogram of a cluster grouping of processing industries has been constructed, and clusters for the processing industry have been generalized. The matrix «import substitution - export orientation» is proposed as a decision-making tool.

Keywords: processing industry, import substitution potential, cluster grouping dendrogram, «import substitution – export orientation» matrix.

Постановка задачи. Анализ проблем и потенциала реализации политики импортозамещения в мире приобретает все более масштабный характер. Экономика любого страны является самостоятельной и является частью мировой экономики. У каждой страны есть свой потенциал, как природный, так и экономический, своя специализация, а уровень развития экономики зависит от участия ее международной торговле. Поэтому определение инструментов диагностики импортозамещения и корреляционных и регрессионных связей экспортно-импортных операций должна лечь в основу оценки потенциала импортозамещения. Оценка потенциала позволит построить кластеры перерабатывающей промышленности и определить пути развития и разработать соответствующие мероприятия.

Актуальность. Предложенная методика оценки потенциала импортозамещения региона позволяет обеспечить комплексность исследования на системной основе с ориентацией как на

краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу и стать основой для разработки комплексных программ и стратегий импортозамещения.

Анализ последних исследований и публикаций. С точки зрения оценки видов экономической деятельности в рамках проведения политики импортозамещения занимались такие ученые как Федоськиной Л.А. [5], Фальцмана В. [4], Смирнова В.В. [2], Крутовой М.А. [3] и другие.

Целью статьи является проведение анализа показателей оценки потенциала импортозамещения отраслей перерабатывающей промышленности и определение кластеров развития отраслей.

Изложение основного материала исследования. При разработке инструментария и подборки показателей для анализа потенциала импортозамещения важно использовать оценочные критерии. К данным критериям могут относиться:

- текущие и прогнозные темпы развития отрасли (товара, технологии/услуги);
- текущие и прогнозные объемы потребления товара / технологии /услуги;
- наличие/отсутствие сегодня местных аналогов продуктов / технологий, их конкурентоспособность в сравнении с наилучшими образцами;
- издержки перехода на аналогичные товары/технологии из зарубежных стран;
- наличие двух и более альтернативных товаров /технологий/ услуг;
- количество видов экономической деятельности, работа которых критически зависит от данных товаров/ технологий;
- численность населения, которая использует данный товар и технологию;
- затраты времени, которые необходимо для исследований, разработки и запуска местного товара/ технологии-аналога;
- потенциал развития отдельных территориальных единиц страны при производстве товаров/технологии;
- наличие вторичных рынков для товара/технологии;
- возможность выхода с конкурентоспособными (потенциальными) местными разработками (товары /технологии) на международные рынки и иное.

В научной литературе отсутствует общий алгоритм оценки потенциала импортозамещения, в литературе встречаются только подходы к оценке импортозамещения по отдельным видам экономической деятельности, а в основном оценка потенциала импортозамещения отдельных предприятий. Попытками систематизации возможных способов анализа потенциала импортозамещения занимались на протяжении много времени, однако охватывал такой анализ расчет эффективности принятых мер политики импортозамещения. Данный метод тяжело применять как парадигму, так как тяжело произвести расчеты положительных и негативных эффектов политики импортозамещения и в свободном доступе отсутствуют показатели затрат на реализацию принятых мер. Для разработки инструментария оценки политики импортозамещения предложим алгоритм оценки потенциала импортозамещения, который объединяет все этапы от анализа до выработки показателей и проведения оценки (рис. 1.).

Рис. 1. Алгоритм оценки потенциала импортозамещения

Данный алгоритм может стать универсальным и использоваться для оценки потенциала импортозамещения любой отрасли, где планируют проведение мероприятий по реализации государственной промышленной политики.

Попытками систематизации возможных способов анализа потенциала импортозамещения занимались на протяжении много времени, однако охватывал такой анализ расчет эффективности принятых мер политики импортозамещения. Данный метод тяжело применять как парадигму, так как тяжело произвести расчеты положительных и негативных эффектов политики импортозамещения и в свободном доступе отсутствуют показатели затрат на реализацию принятых мер.

Таблица 1

Направления диагностики инструментов политики импортозамещения

Подсистемы диагностики	Характер анализируемых данных	Инструменты диагностики политики импортозамещения	Система показателей
1	2	3	4
Макродиагностика	Национальный срез	1. Рейтинговая кластеризация отраслей перерабатывающей промышленности Республики по уровню экономического развития	P_1 - объём реализованной промышленной продукции, млн.руб. P_2 - импорт, тыс.дол.США P_3 - экспорт, тыс.дол.США P_4 - капитальные инвестиции по видам экономической деятельности, тыс.руб. P_5 - среднесписочная численность работников по видам экономической деятельности, чел.
		2. Сопоставительный анализ влияния условия экономического характера на инструменты политики импортозамещения	\mathcal{E}_1 – внешнеэкономический оборот, тыс. дол. США \mathcal{E}_2 – баланс внешней торговли, тыс. дол. США \mathcal{E}_3 – средняя номинальная заработная плата по видам экономической деятельности, руб. \mathcal{E}_4 – количество предприятий по видам экономической деятельности, ед. \mathcal{E}_5 – индекс цен производителей промышленной продукции,%

1	2	3	4
Мезодиагностика	Секторальный срез	3. Кластеризация видов экономической деятельности перерабатывающей промышленности по уровню применения инструментов импортозамещения	ИЗ ₁ – индекс товарной импортозависимости ИЗ ₂ – коэффициент импортного приоритета ИЗ ₃ – коэффициент покрытия импорта экспортом ИЗ ₄ – коэффициент импортозависимости ИЗ ₅ – индекс выявления сравнительных преимуществ
Микродиагностика	Локальный срез	4. Корреляционный и регрессионный анализ влияния отдельных параметров и оценок на интегральный показатель (по видам экономической деятельности перерабатывающей промышленности)	$I_{ИЗ}^{dev} = f(ИЗ_1 \dots \dots \dots ИЗ_5)$ $I_{ИЗ}^{dev} = \sqrt[5]{K_1 \cdot K_2 \dots \dots \dots K_5}$ $K_{i+} = \frac{ИЗ_{ij}}{ИЗ_{ijmax}}; K_{i-} = \frac{ИЗ_{ijmax}}{ИЗ_{ij}}$

* составлено автором

Предлагается диагностика инструментов политики импортозамещения (табл. 1.) для перерабатывающей промышленности региона, так как данной отрасли наиболее перспективна для проведения политики импортозамещения. Данная методика может быть использована при формировании государственных/отраслевых программ, стратегий развития отраслей экономики, а также анализа эффективности использования отраслевого потенциала.

Предложенная методика позволяет выявить потенциал в перерабатывающей промышленности как на основе частных, так и комплексных показателей в различных подсистемах. Такой выбор показателей обусловлен необходимостью достижения стратегий и программ развития, а также задачам развития экономики.

Дополнительно для диагностики инструментов политики импортозамещения используется система основных показателей инструментов импортозамещения для целей экономической диагностики (табл. 2.)

Таблица 2

Система основных показателей инструментов импортозамещения
для целей экономической диагностики

№	Показатель	Алгоритм расчетов	Условные обозначения
1	Индекс товарной импортозависимости	$\frac{И_i}{И_{общ}} : \frac{Э_i}{Э_{общ}}$	И _{<i>i</i>} – импорт отдельных видов экономической деятельности, тыс.дол.США Э _{<i>i</i>} – экспорт отдельных видов экономической деятельности, тыс.дол.США <i>i</i> – вид экономической деятельности
2	Коэффициент импортного приоритета	$\frac{T_{И_i}}{T_{Э_i}}$	T _{И_{<i>i</i>}} – темп изменения импорта отдельного вида экономической деятельности, % T _{Э_{<i>i</i>}} – темп изменения экспорта отдельного вида экономической деятельности, %
3	Коэффициент покрытия импорта экспортом	$\frac{И_i}{Э_i}$	И _{<i>i</i>} – импорт отдельных видов экономической деятельности, тыс.дол.США Э _{<i>i</i>} – экспорт отдельных видов экономической деятельности, тыс.дол.США
4	Коэффициент импортзависимости	$\frac{V_{И_i}}{V_{пр_i}}$	V _{И_{<i>i</i>}} – объём импортной продукции отдельных видов экономической деятельности, тыс.дол.США (перерасчет тыс.рос.руб) V _{пр_{<i>i</i>}} – объём произведенной (реализованной) промышленной продукции отдельных видов экономической деятельности, тыс.рос.руб.
5	Индекс выявления сравнительных преимуществ	$\sum_{i=1}^k \frac{W_i}{k}$	$W_i = \frac{V_{Э_i}}{V_{Э_{общ}}}$, где V _{Э_{<i>i</i>}} – объём экспортной продукции отдельных видов экономической деятельности, тыс.дол.США (перерасчет тыс.рос.руб) V _{Э_{общ}} – объём всей экспортной продукции, тыс.дол.США (перерасчет тыс.рос.руб) <i>k</i> – количество видов экономической деятельности <i>i</i> – вид экономической деятельности

На этапе кластеризации будет проведена ранжирование объектов по значению показателя относительно его минимального (или максимального) уровня и выявлены отрасли

перерабатывающей промышленности с высоким уровнем импорта и низким уровнем импорта, что позволит разработать и применить конкретные инструменты политики импортозамещения. Рейтинговая кластеризация по уровню импортозамещения – это совокупность размещенных отраслей экономики (участников кластера), которая характеризуется наличием:

- объединяющей участников кластера по показателям импортозамещения в одной или нескольких отраслях;
- синергетического эффекта, который выражается в повышении экономической эффективности деятельности каждой отрасли за счет высокой степени их импортозависимости.

На первом этапе оценки потенциала импортозамещения отраслей перерабатывающей промышленности проведем кластерный анализ отраслей перерабатывающей промышленности по основным макроэкономическим показателям. Применяя многомерный анализ пакета STATISTICA, проведем иерархическую кластеризацию, задав вертикальную дендрограмму получим график представленный на рисунке 2.

Рис. 2. Дендрограмма кластерной группировки отраслей перерабатывающей промышленности

На дендрограмме представлены последовательные объединения отраслей перерабатывающей промышленности по схожим признакам на каждом шагу.

Предположим исходя из рисунка 2, что в процессе объединения отраслей получилось четыре кластера:

1 кластер: машиностроение, производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции

2 кластер: производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, производство химических веществ и химической продукции

3 кластер: прочие виды перерабатывающей промышленности, ремонт и монтаж машин и оборудования, изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность, текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов

4 кластер: металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, производство кокса и продуктов нефтепереработки, производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.

Состав полученных кластеров характеризует уровень развития отраслей перерабатывающей промышленности Донецкой Народной Республики.

К 4 кластеру относятся отрасли лидеры перерабатывающей промышленности по всем заданным макроэкономическим показателям. На первом месте стоит металлургическое производство, второе – производная металлургии производство кокса и на третьем – пищевая промышленность, которая с момента создания Донецкой народной Республики демонстрирует ежегодный рост собственного производства, не смотря на экономическую блокаду, пандемию короновиральной инфекции и другие негативные факторы. Этот кластер имеет самый высокий объём реализованной промышленной продукции – 84% из общего объёма реализованной промышленной продукции, 57% – импорта, 85% – экспорта, 86% капитальных инвестиций (из них 72% – пищевая промышленность) и 73% штатных работников из общего числа по перерабатывающей промышленности.

К первому кластеру относятся отрасли, которые имеют показатели развития выше среднего и являются инвестиционно привлекательными и имеют как техническую, так и научную базу для развития. Удельный вес этих отраслей в общем объеме реализованной промышленной продукции составляет 9,6%, 22% – в общем объеме импорта перерабатывающей промышленности, 12% – в общем объеме экспорта перерабатывающей промышленности, соответственно 9% – в капитальные инвестиции и 17,5% – в средней численности штатных работников из общего числа по перерабатывающей промышленности.

К третьему кластеру относятся отрасли имеющие ниже среднего уровень развития, которые в совокупности не превышают 5% удельного веса в общем объеме реализованной промышленной продукции перерабатывающей промышленности, 9% – импорта, 2% – экспорта, 8% – численности работников в общем их количестве.

Ко второму кластеру относятся отрасли с самыми низкими показателями развития. Нужно отметить, что фармацевтическая отрасль не превышает 0,5% в общем объеме реализованной промышленной продукции, а химическая промышленность составляет 1,35% в общем объеме реализации перерабатывающей отрасли. В довоенные годы химическая отрасль была представлена гигантов на территории Украины – ООО «Стирол». На сегодняшний момент предприятие находится на линии соприкосновения и не может быть запущено в силу недопущения возникновения техногенной и экологической катастрофы, так как основным сырьем данного предприятия является аммиак.

Следующим этапом анализа потенциала импортозамещения отраслей перерабатывающей промышленности будет расчет показателей инструментов импортозамещения.

На основании полученных данных проведем корреляционный и регрессионный анализ влияния отдельных параметров и оценок на интегральный показатель по перерабатывающей промышленности по формулам представленных в таблице 2.

Рассчитаем интегральный коэффициент на основе нормирования средней по Донецкой Народной Республики за три года (2018-2020 годы). Исходные данные для проведения расчётов представлены в таблице 3.

Таблица 3

Инструменты импортозамещения перерабатывающей промышленности в динамике с 2016 по 2020 г.

ДНР	Индекс товарной импортозависимости, ИЗ-1	Коэфф. Импортного приоритета, ИЗ-2	Коэфф. покрытие импорта экспорта, ИЗ-3	Коэфф. импортозависимости, ИЗ-4	Индекс выявления сравн. преимуществ, ИЗ-5
2016	94,216	149,1	287,97	0,838	0,1
2017	281,387	130,87	133,25	1,75	0,1
2018	450,29	153,05	81,85	1,371	0,1
2019	750,578	225,58	91,29	1,33	0,1
2020	506,758	191,43	144,94	1,902	0,1
Средний уровень по ДНР (2018-2020 гг.)	569,2086667	190,02	106,0266667	1,534333333	0,1

Расчёт интегрального коэффициента по нормированной средней представлен в таблице 4.

Таблица 4

Расчет интегрального коэффициента импортозамещения по нормированной средней

ДНР	ИЗ-1	ИЗ-2	ИЗ-3	ИЗ-4	ИЗ-5	Интегральный коэффициент
2016	0,165520634	0,784654247	2,715929454	0,546284224	1	0,719405118
2017	0,49434655	0,688716977	1,256719796	1,140808344	1	0,866372559
2018	0,791078864	0,805441532	0,771951335	0,893741851	1	0,84842052
2019	1,318631085	1,187138196	0,860982741	0,867014342	1	1,031642115
2020	0,890283024	1,007420272	1,366971612	1,239895698	1	1,087368344

Расчет множественной регрессии представлен в таблице 5.

Таблица 5

Множественная регрессия инструментов импортозамещения

ДНР	ИЗ-1	ИЗ-2	ИЗ-3	ИЗ-4
2016	0,165520634	0,784654247	2,71592945	0,546284224
2017	0,49434655	0,688716977	1,2567198	1,140808344
2018	0,791078864	0,805441532	0,77195133	0,893741851
2019	1,318631085	1,187138196	0,86098274	0,867014342
2020	0,890283024	1,007420272	1,36697161	1,239895698

Используя пакет Анализа Excel рассчитаем параметры регрессионного управления множественной регрессии (1), который имеет вид:

$$y = -0,1081 + 1,327x_1 - 1,289x_2 + 0,0079x_3 + 1,044x_4 \quad (1)$$

Коэффициент множественной детерминации показывает, что 100% вариации интегрального коэффициента обусловлено включенными в модель показателями четырех факторов. Параметры уравнения свидетельствуют про достаточно сильную зависимость. Так, коэффициент при x_1 показывает, что увеличение индекса товарной импортозависимости на 1% будет содействовать увеличению интегрального коэффициента на 1,327, коэффициент при x_3 показывает, что увеличение коэффициента покрытия импорта экспортом будет способствовать увеличению интегрального коэффициента на 0,0079, а коэффициент при x_4 показывает, что увеличение коэффициента импортозависимости на 1% будет содействовать увеличению интегрального коэффициента на 1,044. При этом коэффициент при x_2 показывает, что увеличение коэффициента импортного приоритета на 1% будет снижать интегральный коэффициент на 1,289.

На следующем этапе проведем кластеризацию видов экономической деятельности перерабатывающей промышленности по уровню применения инструментов импортозамещения, для чего проведем иерархическую кластеризацию, задав вертикальную дендрограмму получим график представленный на рисунке 3.

Из приведенных таблиц видно, что расстояние объединения растет более плавно до значения 2,1. Этому значению соответствует 5 кластеров:

кластер А: производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов

кластер В: металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

кластер С: производство химических веществ и химической продукции, текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов

кластер D: производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции, машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования, прочие виды перерабатывающей промышленности, ремонт и

монтаж машин и оборудования, изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
кластер E: производство кокса и продуктов нефтепереработки, производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.

Рис. 3. Кластеризация видов экономической деятельности перерабатывающей промышленности по уровню применения инструментов импортозамещения

Исходя из полученных результатов, можно заключить следующее:

Самый высокий уровень импортозависимости согласно выбранным критериям, наблюдается в кластере А – производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов. Это отрасль имеет самый высокий коэффициент импортозамещения (27%), самый высокий коэффициент покрытия импорта экспортом (5213%) и самый высокий индекс товарной импортозависимости (2591%).

Кластер С характеризуется также достаточно высокими показателями импортозамещения, это текстильная и химическая промышленность, которая имеет значение индекса товарного импортозависимости 12% и 9,35% соответственно.

Кластер В – металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

характеризуется самыми низкими показателями импортозамещения, а именно 0,35% – коэффициент импортозамещения, 27% – коэффициент покрытия импорта экспортом и 13% – индекс товарной импортозависимости.

Кластер Е характеризуется средними показателями импортозамещения и охватывает две отрасли - машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования (3,5% – индекс товарной импортозависимости) и производство кокса и продуктов нефтепереработки (2% соответственно).

Кластер D охватывает наибольшее количество отраслей, которые характеризуются показателями выше среднего показателя импортозамещения, но которые могут и имеют все возможности для перехода в кластер 5.

Результатом проведённого анализа может стать система принятия решений на основе матрица «импортозависимость – экспортоориентированность» отраслей перерабатывающей промышленности, которая представлена на рис. 4.

Рис. 4. Матрица «импортозамещение-экспортоориентированность» как инструмент системы принятия решений (составлено автором)

На основе результатов кластерного анализа и его обобщения можно констатировать, что инструментарий оценки показателей импортозамещения существенно влияет на развитие перерабатывающей промышленности, что позволяет выявить отрасли наиболее импортозависимые от зарубежной продукции и разработать мероприятия по поддержке отечественных производителей и расширения товаров импортозависимых отраслей.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Полученные результаты кластерной группировки отраслей перерабатывающей промышленности по уровню применения инструментов импортозамещения могут быть использованы для оценки и усовершенствования работы этих отраслей в рамках определенных кластеров, которые характеризуются схожестью и близостью объектов, которые их образуют. Также, кластеризацию можно использовать для разработки программ импортозамещения. Направлением дальнейших разработок является определение стратегических приоритетов государственной политики импортозамещения в перерабатывающей промышленности. Одним из направлений политики импортозамещения должно быть поддержка внутреннего товаропроизводителя с использованием конкретных протекционистских инструментов политики и импортозамещения.

Список использованных источников

1. Исаева Е.В. Оценка потенциала импортозамещения отраслей отечественной промышленности и принцип отбора проектов по импортозамещению [Электронный ресурс] // Экономические науки. – URL: 2018. – № 12 (169) https://ecsn.ru/files/pdf/201812/201812_58.pdf.

2. Смирнов В.В. Повышение потенциала продовольственного импортозамещения регионов Российской Федерации // Аудит и фин. анализ. – 2015. – № 1. – С. 418-425.

3. Крутова М.А. Оценка потенциала импортозамещения в агропромышленном комплексе Российской Федерации // Современные научные исследования и разработки. – № 3. – 2016. – С. 313-316.

4. Фальцман В.К. Импортозамещение в отраслях экономики России [Электронный ресурс] // Проблемы прогнозирования. –

2015. – № 5. – С. 52-62. – URL: <https://ecfor.ru/wp-content/uploads/2015/fp/5/05.pdf>.

5. Федоськина Л.А. Алгоритмизация оценки потенциала импортозамещения региона // Вестн. Самар. гос. экон. ун-та. – Самара, 2016. – № 1 (135). – С. 37-42.

УДК 35.078.43

DOI

СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КРИЗИСОУСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

GERMANCHUK A.N.,
д-р экон. наук, доцент,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

ТХОР С.А.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
г. Луганск, Луганская Народная Республика

В статье рассмотрены теоретические основы кризиса и кризисоустойчивости предпринимательских структур, разработана структурно-логическая модель формирования кризисоустойчивости предпринимательских структур, которая охватывает: диагностику кризисоустойчивости предприятия, разработку программы повышения кризисоустойчивости, мониторинг и контроль реализации мероприятий по повышению кризисоустойчивости предприятий.

Ключевые слова: кризис, кризисоустойчивость, предпринимательские структуры, конкурентоспособность.

STRUCTURAL-LOGICAL MODEL FOR CRISIS-RESISTANCE FORMATION OF ENTREPRENEURIAL STRUCTURES

GERMANCHUK A.N.,
doctor of economy sciences, associate professor,
SO HPE «Donetsk National University of Economics
and Trade named after Mikhail Tugan-
Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic